

A. Suslenco,
Conf.univ., dr.hab.

R. Slutu
Conf. univ., dr.
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

PERCEPȚIA CONSUMATORILOR ASUPRA SUSTENABILITĂȚII ÎN AMBALAREA PRODUSELOR LACTATE

Abstract. The packaging of goods has experienced spectacular development over time, as a result of the advanced technologies used both in the production of goods and in obtaining new packaging materials and increasingly improved packaging methods, which maintain the quality of the products and the environment at a high level.

Key Words. packaging, sustainability, consumers, marketing.

Acum câțiva ani, fabricarea „unui produs bun” era un factor suficient pentru vânzări satisfăcătoare. Astăzi, existența unui produs bun nu mai este de la sine un avantaj competitiv, deoarece există un șir de alți factori, care creează premise pentru succesul vânzărilor. Unul din cei mai importanți factori ce asigură prezentarea de calitate a produselor este ambalajul.

Ambalajul este privit ca un sistem format din două componente principale, una de protecție fizică, chimică, mecanică și biologică și cealaltă de promovare a produsului [1, p.192]

Conform literaturii de specialitate *ambalajul mărfurilor* poate fi definit din punct de vedere *tehnic și economic*.

Din punct de vedere tehnic, conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române ambalajul reprezintă *material sau înveliș în care se împachetează un produs în vederea transportării, depozitării sau vânzării* [2].

DEX oferă o definiție generală și simplă, concentrându-se pe rolul ambalajului ca material sau înveliș folosit pentru transport, depozitare și vânzare. Aceasta fiind o abordare lingvistică și practică.

Profesorul Philip Kotler, specialist în marketing, definește ambalajul din punct de vedere tehnic ca *orice container utilizat pentru a proteja, manipula, livra și prezenta un produs* [4, p. 752].

Autorul, fiind specialist în marketing, subliniază nu doar funcția de protecție și manipulare, ci și importanța ambalajului în livrarea și prezentarea produsului. Aceasta sugerează că ambalajul are și un rol de comunicare și influențare a consumatorului.

Robert J. Soroka (2009) specialist recunoscut în domeniul ambalajelor și al tehnologiei de ambalare, definește ambalajul ca *un sistem de materiale conceput pentru a conține, proteja, livra și promova un produs* [3, p. 197]. Autorul adaugă un element important: promovarea produsului. Aceasta recunoaște rolul ambalajului nu doar în protecție și livrare, ci și ca instrument de marketing.

Din punct de vedere economic, ambalajul poate fi considerat un produs finit oarecare cu o anumită destinație, pentru care s-au realizat cheltuieli cu materii prime și cheltuieli de obținere. În continuare ne propunem să analizăm câteva definiții a ambalajului din punct de vedere economic.

Astfel, American Marketing Association (2015) definește ambalajul din punct de vedere economic *un mijloc de diferențiere competitivă care contribuie la poziționarea pe piață a unui produs și la optimizarea lanțului de aprovizionare*[6].

Considerăm că, ambalajul joacă un rol esențial în diferențierea competitivă a unui produs, influențând percepția consumatorilor și contribuind la poziționarea acestuia pe piață. De asemenea, are un impact direct asupra optimizării lanțului de aprovizionare, facilitând transportul, depozitarea și manipularea eficientă a produselor.

Hellström&Saghir (2007) – „Packaging and Logistics” definește ambalajul că *acesta influențează eficiența economică a lanțului logistic, având impact asupra costurilor de transport, depozitare și reciclare* [3, p. 197].

Afirmația lui Hellström&Saghir evidențiază rolul esențial al ambalajului în lanțul logistic, subliniind impactul acestuia asupra costurilor și eficienței economice. Ambalajul nu este doar un element de protecție, ci influențează direct procesele de transport, depozitare și reciclare.

În această ordine de idei putem ilustra schema evoluției ambalajului, figura 1, în care se observă distinct etapele parcurse de un ambalaj pentru a ajunge la ceea ce se consideră acum a fi un ambalaj total.

Un ambalaj trebuie să îndeplinească în principal următoarele cerințe:

- să aibă masă și volum propriu reduse;
- să nu fie toxic nici pentru produs, nici pentru mediul extern;
- să fie compatibil cu produsul căruia îi este destinat;
- să nu prezinte miros și gust propriu;
- să posede o rezistență mecanică cât mai ridicată;
- să fie etanșată de gaze, praf, grăsimi;
- să prezinte sau nu permeabilitate față de radiațiile luminoase;
- să aibă formă, culoare, grafică atractive.

În același timp, ambalajului i se impun și alte condiții, el trebuind să fie tot mai ușor, mai simplu, recuperabil, reciclabil, înzestrat cu virtuți ecologice. Nu putem considera ambalajul fiind independent de alți factori care intervin într-o strategie comercială, dimpotrivă. El este unul din elementele importante ale sistemului global al distribuției.

Ambalajul își poate îndeplini rolul care a fost creat decât dacă modelul în care este definit răspunde unei strategii globale care regrupează atât calitatea produselor transportate, cât și circuitele de distribuție.

Cercetările efectuate sugerează că ambalajul joacă un rol esențial în procesul de luare a deciziei de cumpărare a produselor lactate. Acesta nu doar protejează produsul, ci influențează și percepția consumatorilor prin design, informațiile oferite și impactul asupra mediului.

Figura 1. Evoluția noțiunii de ambalaj

Sursa : [2, p. 95]

În continuare analizăm câteva aspecte care considerăm importante la alegerea ambalajului pentru produsele lactate, figura 2.

Ambalajul trebuie să prevină contaminarea și păstrează prospețimea produselor lactate, care sunt perisabile. Materialele utilizate trebuie să fie sigure pentru consum și să mențină proprietățile produsului. Culoarea, forma, fonturile și imaginile de pe ambalaj influențează decizia de cumpărare. Un design atractiv și un logo recunoscut pot face produsul mai ușor de remarcat pe raft. Eticheta trebuie să conțină detalii importante precum: data expirării, ingrediente și valori nutriționale, certificări ecologice sau de calitate, informații despre proveniență și procesul de producție.

Consumatorii sunt din ce în ce mai interesați de ambalaje reciclabile sau biodegradabile. Un ambalaj ecologic poate influența pozitiv decizia de cumpărare. Ambalajele practice, cum ar fi capacele resigilabile sau sistemele de turnare ușoară, oferă un plus de confort și sporesc atractivitatea produselor lactate.

În cadrul acestei lucrări propunem un sondaj prin intermediul chestionarului, cu scopul de a determina în ce măsură ambalajul influențează decizia de cumpărare a consumatorului. Mărimea eșantionului constituind 60 de persoane. Chestionarul a fost realizat online. Ilustrăm câteva din rezultatele obținute în urma sondajului.

Figura 2. Aspecte ale ambalajului de produse lactate

Sursa: elaborată de autor

La întrebarea *Cât de importantă este pentru Dvs siguranța ambalajului produselor lactate?* am primit următoarele răspunsuri, ilustrate în figura 3.

Rezultatele acestei întrebări oferă o imagine clară asupra percepției consumatorilor cu privire la siguranța ambalajului produselor lactate. Astfel, putem menționa că *siguranța ambalajului* pentru consumator este o prioritate clară, 79% dintre respondenți consideră că aceasta este *foarte importantă*. Aceasta indică un nivel ridicat de conștientizare cu privire la riscurile de.

O parte din consumatori 16% consideră *destul de importantă siguranța ambalajului*. Dacă adunăm răspunsurile „foarte importantă” și „destul de importantă”, ajungem la 95% dintre participanți care acordă o atenție serioasă acestui aspect. Aceasta sugerează că SA „Incomlac” ar trebui să continue să investească în ambalaje de calitate și să comunice clar beneficiile acestora. *Indiferența* este aproape inexistentă, doar 2 persoane (5%) au spus că este *puțin importantă*, iar nimeni nu a ales opțiunea *deloc importantă*. Acest lucru întărește ideea că siguranța ambalajului este un criteriu fundamental în alegerea produselor lactate.

Pentru consumatori, ambalajul nu este doar o chestiune de estetică, ci un indicator esențial al calității și siguranței. Aceste date pot ghida producătorii în dezvoltarea de strategii mai eficiente de ambalare și marketing.

Figura 3. Importanța siguranței ambalajului produselor lactate

Sursa: elaborată de autor în baza datelor sondajului

Următoarea întrebare Ce tip de ambalaj considerați că oferă cea mai bună protecție a produselor lactate? La această întrebare s-au conturat următoarele rezultate, figura 4.

Figura 4. Tipuri de ambalaje cu protecție mai bună pentru produsele lactate

Sursa: elaborată de autor în baza datelor sondajului

Conform sondajului un ambalaj bun pentru produse lactate trebuie să ofere o protecție eficientă împotriva luminii, oxigenului și bacteriilor, pentru a păstra prospețimea și siguranța alimentară. Cei mai mulți respondenți au optat pentru un ambalaj *tetra pak*, 44%. Argumentăm rezultatul dat prin faptul că un astfel de

ambalaj este ușor și de aceea este cel mai preferat tip de ambalaj. Ambalajele tretrapak sunt moderne, considerate igienice, cu un bun sistem de închidere, Oferă o protecție eficientă la lumină și aer, datorită straturilor multiple (carton + aluminiu + plastic). Pentru ambalaj de *sticlă* au optat 41% din respondenți, foarte aproape de locul 1, semn că mulți consumatori încă au încredere în metodele tradiționale. Sticla este rezistentă chimic nu interacționează cu produsul. Este percepută ca un ambalaj premium, asociat cu prospețime și sănătate. Reutilizabilă și reciclabilă, ceea ce o face atractivă pentru cei preocupați de mediu. Pentru ambalaje de plastic au optat 15% din respondenți.

Așadar, Consumatorii preferă ambalajele care oferă un echilibru între protecție eficientă și siguranță alimentară, cu o atenție crescută și la impactul asupra mediului. Cartonul (tetra pak) și sticla domină topul încrederii, în timp ce plasticul începe să piardă teren în fața alternativelor considerate mai sustenabile și sigure.

Următoarea întrebare din chestionar Cât de mult influențează designul ambalajului decizia Dvs de cumpărare a produselor lactate?. Rezultatele sunt indicate în figura 5.

Figura 5. Influența designului ambalajului asupra deciziei de cumpărare

Sursa: elaborată de autor în baza rezultatelor sondajului

Rezultatele acestei întrebări evidențiază clar că designul ambalajului joacă un rol important în procesul decizional al consumatorului, chiar dacă nu este întotdeauna decisiv. Astfel, 15% dintre respondenți sunt influențați foarte mult de design, iar 48% spun că designul contează *destul de mult* și 15% *foarte mult*. Acest lucru arată că designul are un rol important în *atragera atenției* și *transmiterea încrederii* în brand. Ambalajele cu un aspect curat, modern și clar informativ pot face diferența între produse similare ca preț și calitate.

Iar 35% dintre respondenți spun că designul influențează *puțin* decizia. Considerăm că acești respondenți probabil pun mai mult accent pe preț, calitate sau brandul cunoscut. Totuși, faptul că nu exclud complet influența designului sugerează

că ambalajul încă are un impact indirect asupra deciziei lor. Iar 2% dintre respondenți nu sunt influențați de designul ambalajului, a declarat că designul nu contează deloc. Aceasta înseamnă că, în general, ambalajul este un factor de luat în calcul, chiar și subconștient, pentru aproape toți consumatorii.

Designul ambalajului nu este doar estetic, ci o componentă strategică de marketing. El ajută la: diferențierea produsului pe raft, transpunerea valorilor brandului (natural, premium, eco, tradițional etc.) și creșterea încrederii în siguranța și calitatea produsului.

Următoarea întrebare intitulată Ce tip de informații cauți cel mai des pe ambalajul produselor lactate? Rezultatele sunt ilustrate în figura 6.

Figura 6. Tipurile de informații de pe ambalaj
Sursa: elaborată de autor în baza datelor sondajului

Rezultatele evidențiază ce anume consideră consumatorii esențial atunci când analizează un produs lactat înainte de cumpărare. Este clar că informațiile de pe ambalaj nu sunt toate percepute la fel: unele sunt vitale, altele doar utile. Data expirării este cea mai importantă informație pentru consumatori 96%, aproape toți caută aceste informații. Lactatele sunt produse perisabile, deci siguranța consumului este direct legată de valabilitate. Desigur, absența sau neclaritatea acestei informații poate duce la refuzul imediat al produsului.

Pentru 43% de respondenți este importantă lista ingredientelor de pe ambalaj. Mulți consumatori sunt tot mai atenți la ce anume conține produsul: conservanți, arome artificiale, adaosuri de zahăr sau grăsimi.

Originea și proveniența laptelui este importantă pentru 38% de respondenți, este o informație apreciată de consumatorii care caută produse locale, bio sau tradiționale. Transparența privind sursa laptelui oferă *încredere* și *asociere pozitivă* cu ferme curate, animale bine îngrijite etc.

Pentru modul de păstrare și utilizare optează 36% de respondenți este important mai ales pentru produse mai puțin obișnuite cum ar fi lapte pasteurizat, chefir etc. Certificări ecologice sau de calitate sunt importante pentru 31% de respondenți. Un segment tot mai atent la sustenabilitate și standarde caută sigle precum *bio*, *eco*, *fără aditivi*, *IGP* etc. Aceste certificări desigur cresc încrederea în produs și în brand.

Pentru valorile nutriționale optează 31%, deși nu este pe primul loc, această informație este importantă pentru cei care urmăresc aportul de calorii, proteine, grăsimi, lactoză etc.

Din rezultatele obținute putem constata că, consumatorii pun cel mai mare accent pe aspectele legate de siguranța consumului (data expirării, păstrare, ingrediente), dar există și un interes clar pentru origine, calitate și informații nutriționale. Ambalajul trebuie să fie bine organizat și să evidențieze clar aceste informații, într-un mod vizual atractiv, dar și ușor de citit.

Următoarea întrebare intitulată Ce tip de ambalaj considerați cel mai ecologic pentru produsele lactate? Rezultatele sunt ilustrate în figura 7.

Figura 7. Tipuri de ambalaje ecologice considerate de consumatori

Sursa: elaborată de autor în baza datelor sondajului

Având în vedere opțiunile și procentele oferite, se poate observa că sticla reutilizabilă este percepută ca fiind cea mai ecologică variantă de ambalaj pentru produsele lactate (38%). Aceasta are avantajul clar al reutilizării multiple, reducând astfel semnificativ cantitatea de deșeuri generate. De asemenea, sticla nu eliberează substanțe chimice în produs și este 100% reciclabilă fără pierderea calității.

Cartonul reciclat (Tetra Pak), deși popular (36%), este mai greu de reciclat din cauza straturilor multiple (carton, plastic, aluminiu). În schimb, ambalajele

biodegradabile ar putea avea un impact ecologic pozitiv, dar infrastructura pentru compostare industrială nu este întotdeauna disponibilă.

În concluzie, opțiunea cea mai sustenabilă pe termen lung rămâne sticla reutilizabilă, atât din perspectiva reciclării, cât și a durabilității.

Următoarea întrebare Alegeți produsele lactate în funcție de tipul ambalajului utilizat? Rezultatele sunt ilustrate în figura 8.

Figura 8. Tipuri de ambalaje alese de consumatori

Sursa: elaborată de autor în baza datelor sondajului

Rezultatele sondajului arată o tendință interesantă în rândul consumatorilor, care devin tot mai conștienți de impactul ambalajelor asupra mediului, dar pentru majoritatea, acest aspect nu este încă factorul decisiv în alegerea produselor lactate. Evită produsele cu ambalaje dăunătoare mediului numai 25% aceștia reflectă o categorie de consumatori responsabili, preocupați de sustenabilitate și impactul asupra mediului. Deși reprezintă un sfert dintre respondenți, este un segment în creștere și extrem de valoros care investesc în ambalaje eco. Nu este un criteriu principal, dar uneori aleg produsele lactate pentru ambalajele care sunt biodegradabile sunt 56% de respondenți. Această categorie majoritară indică un interes moderat pentru aspectul ecologic, dar alți factori cum ar fi de gust, preț, brand rămân prioritari. Este un grup deschis spre schimbare, dacă ambalajul ecologic este asociat cu alte beneficii cum ar fi sănătate, calitate, comoditate.

Pentru răspunsul „Nu, ambalajul nu influențează decizia mea” au optat 18% dintre respondenți. Acest segment pare mai puțin interesat de aspectele ecologice. Motivele pot fi variate: lipsă de informare, dezinteres sau prioritizarea altor criterii precum prețul.

În concluzie, doar o minoritate de 25% ia decizia de cumpărare strict pe baza ambalajului, peste jumătate (56%) manifestă o deschidere importantă spre alternative sustenabile. Aceste date arată că SA „Incomlac” are un potențial real de a se

diferenția prin inițiative ecologice fie prin ambalaje reutilizabile, fie prin inovații în biodegradabilitate sau reciclabilitate.

Investițiile în comunicare transparentă, educație ecologică și ambalaje verzi nu doar că atrag consumatori, ci și consolidează imaginea brandului ca fiind responsabil și orientat spre viitor.

Următoarea întrebare Ce tip de ambalaj preferați pentru lapte? Rezultatele sunt ilustrate în figura 9. Rezultatele sondajului oferă o imagine clară asupra preferințelor consumatorilor în ceea ce privește funcționalitatea ambalajului produselor lactate. Este evident că consumatorii pun mare accent pe comoditate, claritate și experiență practică în utilizare. Rezultatele sondajului privind ambalajele preferate pentru lapte indică un echilibru clar între sustenabilitate și funcționalitate, cu două opțiuni dominante: sticla cu capac resigilabil și cartonul Tetra Pak cu sistem de turnare, fiecare preferată de 45% dintre respondenți.

Figura 9. Tipuri de ambalaje preferabile de consumatori

Sursa: elaborată de autor în baza datelor sondajului

Această egalitate evidențiază faptul că atât aspectul ecologic, cât și cel practic sunt priorități importante pentru consumatori. Pentru sticlă clasică, fără capac resigilabil optează numai 3%. Varianta clasică de sticlă poate fi atractivă doar într-un context nostalgic sau de nișă, nu pentru consumul zilnic. Pentru pungă din plastic optează 6% dintre respondenți. Această variantă este văzută tot mai des ca fiind inconvenientă și nesigură, din cauza riscurilor de vărsare și a lipsei de posibilitate de resigilare. În plus, imaginea de ambalaj „ieftin” sau poluant reduce din atractivitate.

În concluzie, preferințele consumatorilor sunt împărțite între ambalaje sustenabile și ambalaje comode, însă este clar că resigilarea și ușurința de turnare sunt trăsături esențiale. Brandul are oportunitatea de a-și adapta gama în funcție de aceste cerințe, eventual oferind două linii distincte de produse: una eco, în sticlă reutilizabilă, și alta practică, în Tetra Pak modernizat.

Bibliografie:

1. BALAURE, V. Publicitatea, în meseria de comerciant. Editura: Didactică și Pedagogică, București, 1995
2. DICȚIONAR explicativ al limbii române <https://dexonline.ro/>
3. HELLSTRÖM, D.; SAGHIR, M. (2007). Packaging and logistics interactions in retail supply chains. Packaging Technology and Science, 20(3), 197-216. Online ISSN:1099-1522 <https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991522>
4. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin. Managementul marketingului. Editura Teora. București, 2008, p. 1024
5. PACKAGING AND LOGISTICS Interactions in Retail Supply Chains Disponibil: https://www.Researchgat.net/publication/227739573_Packaging_and_Logistics_Interaction_s_in_Retail_Supply_Chais
6. STAN, E.; STĂNESCU, D.; VOICU, L. Bazele merceologiei. Editura: Editura Universitară, București, 2009, p.365

